

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ РАЗНОГО МОРФО- ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

© 2025. Г. В. Лурье

В исследовании изучены особенности адаптации студентов разного морфо-функционального статуса к физическим нагрузкам различной направленности. В качестве основного метода изучения особенностей адаптации обучающихся использовалась оценка вариабельности сердечного ритма. Выявлено, что мезоморфы с автономным контуром регуляции (АК) демонстрируют наиболее эффективную адаптивность. Эндоморфы с центральным контуром (ЦК) наиболее уязвимы: у них регистрировались снижение спектральной мощности, рост стресс-индекса (SI) и выявление случаев срыва адаптации. АК-группы во всех соматотипах показывали благоприятные изменения, тогда как ЦК-группы — признаки дезадаптации. Анаэробные нагрузки оказывали более выраженное стрессорное воздействие, особенно на группы с исходным напряжением регуляторных механизмов. Результаты обосновывают необходимость персонализации физических нагрузок с учётом типа телосложения и вегетативной регуляции.

Ключевые слова: адаптация организма; вариабельность сердечного ритма; тип вегетативной регуляции; антропометрические особенности; тип телосложения; показатель активности регуляторных систем.

Введение. Изучение механизмов адаптации организма к физическим нагрузкам различной интенсивности и направленности представляет собой одно из ключевых направлений современной физиологии [1]. Особую актуальность приобретает анализ адаптационных реакций у лиц молодого возраста, в частности студентов [2, 3], которые испытывают комплексное воздействие учебных [4–6] и физических нагрузок [7]. В условиях интенсификации образовательного процесса и роста гиподинамии понимание физиологических закономерностей приспособления организма к двигательной активности становится необходимым для разработки научно обоснованных программ физического воспитания и профилактики функциональных нарушений [8].

Эффективность приспособительных реакций определяется множеством факторов, среди которых особое место занимают морфо-функциональные особенности организма и тип вегетативной регуляции. Соматотип задаёт определённые рамки функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, а доминирующий контур вегетативной регуляции (автономный или центральный) определяет стратегию адаптации к нагрузке. Комплексное изучение этих параметров позволяет выявить группы риска по развитию дезадаптационных состояний и оптимизировать тренировочный процесс с учётом индивидуальных особенностей [9, 10].

Важнейшим инструментом оценки адаптационного потенциала служит анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) [11, 12], отражающий баланс между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы (ВНС) [13]. Показатели ВСР и рассчитываемые индексы, дают возможность количественно оценить степень напряжения регуляторных механизмов, лабильность сердечного ритма, активность подкорковых центров и уровень централизации управления функциями [14]. Их динамика в ответ на физические нагрузки различной направленности позволяет дифференцировать адаптивные и дезадаптивные типы реагирования у лиц с разными морфо-функциональными характеристиками.

Цель исследования – выявление факторов адаптации студентов разного морфо-функционального статуса к физическим нагрузкам различной направленности.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГАОУ ВО МГПУ, выборка составила 159 студентов 1–3 курсов (рис. 1). Для формирования контрольных групп учитывались тип телосложения по Хит-Картеру и вегетативной регуляции по Шлык Н.И.

Рис. 1. Схема исследования

Основным методом изучения особенностей адаптации обучающихся явилась оценка кардиоинтервалографии (АПК «Варикард 2.52»). Учитывались следующие показатели: вариационный размах – dX , мс; квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними NN-интервалами – $RMSSD$, мс; общая мощность спектра – TP , мс²; стресс-индекс – SI , ед.; индекс централизации – $IC (HF + LF)/VLF$, ед.; индекс напряжения центральных механизмов – $IC (LF + VLF)/HF$, ед.; индекс активации подкорковых нервных центров – $ISCA (LF/VLF)$, ед.; показатель активности регуляторных систем – $ПАРС$.

Для оценки динамики показателей использовались следующие методы математической статистики (Jamovi v. 2.6.44): тест Шапиро-Уилка (нормальность распределения); средние арифметические значения; стандартное отклонение; t-критерий Стьюдента при нормальном распределении и T-критерий Уилкоксона при ненормальном распределении (достоверность различий).

Результаты исследования. В таблице 1 представлены показатели, характеризующие адаптацию организма студентов.

Динамика dX продемонстрировала разнонаправленные изменения в зависимости от типа телосложения и контура регуляции. При преимущественно аэробной нагрузке у эктоморфов и мезоморфов с автономным контуром (АК) отмечен рост dX ($p < 0,05$), указывающий на повышение лабильности сердечного ритма. В то же время у эндоморфов с центральным контуром (ЦК) зафиксировано снижение показателя, свидетельствующее о нарастании симпатикотонии. При анаэробной нагрузке тенденция сохранилась: у АК-групп вариабельность ритма оставалась выше, чем с преобладанием ЦК, особенно у эндоморфов.

Таблица 1

Динамика показателей, характеризующих адаптацию организма к физической нагрузке различной направленности

Нагрузка Группы	Преимущественно аэробная						Преимущественно анаэробная					
	Экт.		Мез.		Энд.		Экт.		Мез.		Энд.	
	АК n=19	ЦК n=16	АК n=11	ЦК n=13	АК n=9	ЦК n=13	АК n=13	ЦК n=11	АК n=13	ЦК n=12	АК n=13	ЦК n=16
Вариационный размах – dX, мс												
Исход	313 ±53	223 ±26	301 ±52	217 ±22	273 ±47	196 ±25	310 ±50	226 ±27	296 ±50	218 ±23	270 ±46	190 ±23
Итог	338 ±56*	230 ±27	325 ±57*	212 ±20	241 ±39*	162 ±16*	297 ±59	208 ±28*	307 ±54	215 ±21	265 ±43	184 ±19
Квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними NN-интервалами – RMSSD, мс												
Исход	53 ±7	28 ±5	65 ±8	31 ±6	50 ±7	21 ±5	54 ±7	26 ±5	62 ±8	33 ±6	49 ±7	20 ±5
Итог	64 ±8*	30 ±5	73 ±9	30 ±6	44 ±7	16 ±5*	51 ±7	23 ±5	66 ±9	32 ±6	47 ±6	19 ±5
Общая мощность спектра – TP, мс ²												
Исход	2767 ±370	941 ±147	2894 ±331	1076 ±183	2448 ±288	823 ±118	2750 ±365	950 ±152	2861 ±326	1108 ±197	2413 ±275	806 ±115
Итог	3075 ±392*	1028 ±152*	3157 ±358*	1014 ±170	2026 ±252*	784 ±113	2516 ±357	928 ±140	3025 ±349	1046 ±185	2307 ±261	788 ±106
Стресс-индекс – SI, ед.												
Исход	49 ±7	136 ±24	53 ±8	128 ±21	65 ±10	218 ±35	49 ±7	136 ±24	53 ±8	128 ±21	65 ±10	218 ±35
Итог	44 ±6	117 ±20*	45 ±8	135 ±23	78 ±11*	237 ±38*	52 ±7	145 ±26*	48 ±8	132 ±22	68 ±11	220 ±34
Индекс централизации – IC (HF + LF)/VLF, ед.												
Исход	4,21 ±0,5	1,92 ±0,3	4,45 ±0,5	1,90 ±0,3	3,77 ±0,4	1,64 ±0,2	4,15 ±0,5	1,95 ±0,3	4,37 ±0,5	1,86 ±0,3	3,85 ±0,4	1,61 ±0,2
Итог	4,48 ±0,6*	1,81 ±0,3	4,76 ±0,6*	1,78 ±0,3	3,56 ±0,4*	1,51 ±0,2	4,56 ±0,6*	1,67 ±0,3*	4,91 ±0,6*	1,64 ±0,3	3,42 ±0,4*	1,36 ±0,2*
Индекс напряжения центральных механизмов – IC (LF + VLF)/HF, ед.												
Исход	1,39 ±0,2	2,26 ±0,4	1,20 ±0,2	1,97 ±0,3	1,66 ±0,3	3,15 ±0,5	1,41 ±0,2	2,29 ±0,4	1,27 ±0,2	2,00 ±0,3	1,59 ±0,3	3,20 ±0,5
Итог	1,32 ±0,2	2,38 ±0,4	1,13 ±0,2	2,10 ±0,3	1,75 ±0,3	3,36 ±0,5*	1,25 ±0,2*	2,52 ±0,4*	1,06 ±0,2	2,28 ±0,3*	1,91 ±0,3*	3,65 ±0,5*
Индекс активации подкорковых нервных центров – ISCA (LF/VLF), ед.												
Исход	2,00 ±0,3	1,05 ±0,2	1,95 ±0,3	0,90 ±0,2	1,99 ±0,3	1,00 ±0,2	2,05 ±0,3	1,04 ±0,2	2,00 ±0,3	0,93 ±0,2	1,97 ±0,3	0,97 ±0,2
Итог	2,14 ±0,3	0,96 ±0,2	2,10 ±0,3	0,83 ±0,2	1,84 ±0,3	0,90 ±0,2	2,28 ±0,3*	0,87 ±0,2*	2,25 ±0,3*	0,75 ±0,2*	1,68 ±0,3*	0,79 ±0,2*

Примечание: * – $p < 0,05$; Экт – эктоморф, Мез – мезоморф, Энд – эндоморф; АК – автономный контур; ЦК – центральный контур.

Изменения показателя RMSSD подтвердили различия в парасимпатической активности между группами. У эктоморфов и мезоморфов с АК наблюдалось значимое увеличение RMSSD ($p < 0,05$) как после преимущественно аэробных, так и анаэробных нагрузок. У эндоморфов с ЦК показатель снижался, демонстрируя истощение адаптационных резервов. При анаэробной нагрузке у мезоморфов с АК зафиксирован самый высокий прирост RMSSD, тогда как у эндоморфов с ЦК минимальное значение, указывающее на ригидность ритма.

Динамика TP выявила наибольшую пластичность регуляторных систем у мезоморфов с АК: в случае с аэробной нагрузкой TP выросла на 9,6 % ($p < 0,05$), а

анаэробной – на 5,7 %. У эктоморфов с АК также отмечен прирост TP (11,1 % при аэробной нагрузке), однако у эндоморфов с ЦК наблюдалось снижение на 4,7 % при анаэробной нагрузке. Это подтверждает, что центральный контур регуляции ограничивает адаптационные возможности, особенно у лиц с избыточной массой тела.

Изменения SI отразили разную степень напряжения регуляторных систем. У эктоморфов и мезоморфов с АК после различных видов нагрузок SI снижался (на 10,2 % и 15,1 % соответственно), что говорит о благоприятной адаптации. У эндоморфов с ЦК, напротив, индекс увеличился на 8,7 % при аэробной и на 1,0 % при анаэробной нагрузке, указывая на переход к централизации управления ритмом. Наибольший рост SI зафиксирован у эндоморфов с ЦК после преимущественно аэробной нагрузки (+20,0 %), что свидетельствует о значительном напряжении механизмов адаптации.

Сравнительный анализ групп по типу телосложения показал, что мезоморфы обладают наивысшей адаптивностью: у них отмечены наибольшие показатели прироста dX, RMSSD и TP при преобладании АК, а эктоморфы демонстрируют схожую динамику, но с меньшей амплитудой изменений. Эндоморфы, особенно с ЦК, характеризуются наименьшими резервами — у них чаще регистрировались снижение TP и рост SI, что коррелирует с доминированием симпатической регуляции и низкой вариабельностью ритма.

Влияние контура регуляции оказалось ключевым фактором: АК-группы во всех соматотипах показывали более благоприятные изменения (рост dX, RMSSD, TP; снижение SI), тогда как ЦК-группы – признаки дезадаптации (снижение вариабельности, повышение SI). Это подтверждает, что автономный контур обеспечивает гибкую настройку регуляторных механизмов, а центральный сопряжён с риском истощения резервов, особенно при высоких нагрузках. Наиболее уязвимыми являются эндоморфы с ЦК, у которых сочетание конституциональных особенностей и типа регуляции создаёт предпосылки для срыва адаптации.

Далее проведем анализ трех ключевых индексов вариабельности сердечного ритма (BCP): IC (HF + LF)/VLF (индекс централизации), IC (LF + VLF)/HF (индекс напряжения центральных механизмов) и ISCA (LF/VLF) (индекс активации подкорковых центров). Они отражают баланс между автономными и центральными механизмами регуляции сердечно-сосудистой системы. Выявлены принципиальные различия между группами с автономным контуром регуляции и центральным контуром регуляции: АК-группы демонстрируют усиление автономного контроля и активацию подкорковых центров, тогда как ЦК-группы — централизацию регуляции и угнетение подкорковых механизмов.

При преимущественно аэробной нагрузке у АК-групп наблюдается умеренный рост IC (на 5,7–7,0 %), указывающий на усиление парасимпатического влияния, а у ЦК-групп — снижение IC (на 5,7–7,9 %) из-за доминирования центральных эрготропных механизмов. Преимущественно анаэробная нагрузка усиливает эти тенденции: у АК-групп прирост IC достигает 9,9–12,4 % (максимально у мезоморфов), а у ЦК-групп снижение составляет 11,8–15,5 % (наиболее выражено у эндоморфов). Таким образом, высокая интенсивность нагрузки стимулирует адаптивные механизмы у АК и усугубляет дезадаптацию у ЦК.

Индекс IC (LF + VLF)/HF растёт у ЦК-групп (на 5,3–14,0 %) и снижается у АК-групп (на 5,0–16,5 %), что отражает напряжение центральных механизмов у первых и преобладание автономного контроля у вторых. Индекс ISCA увеличивается у АК-групп (на 7,0–12,5 %) и падает у ЦК-групп (на 7,8–19,4 %), свидетельствуя об активации

сосудистого компонента у АК и угнетении подкорковых центров у ЦК. Наибольшая устойчивость выявлена у мезоморфов АК (максимальные приросты IC и ISCA), а наибольшая уязвимость — у эндоморфов ЦК (критические снижения IC и ISCA).

Мезоморфы с АК демонстрируют наилучшую адаптацию к физическим нагрузкам, показывая максимальный рост IC (HF+LF)/VLF (+12,4 %, $p < 0,05$), наибольшее снижение IC (LF+VLF)/HF (–16,5 %) и наивысший прирост ISCA (+12,5 %). Напротив, эндоморфы с ЦК выявляют наибольшую дезадаптацию: у них зафиксировано наибольшее падение IC (HF+LF)/VLF (–15,5 %), наибольший рост IC (LF+VLF)/HF (+14,1 %) и самое выраженное снижение ISCA (–19,4 %). Преимущественно анаэробная нагрузка усиливает как адаптивные, так и дезадаптивные тенденции, что требует индивидуального подхода к дозированию нагрузок с учётом типа регуляции (АК/ЦК) и телосложения.

Далее, в таблице 2 отражены показатели активности регуляторных систем в начале и в конце исследования.

Таблица 2

Показатель активности регуляторных систем студентов

Группа	Этап исслед.	Показатель активности регуляторных систем – ПАРС (%)							
		Удовлетворительная (1–3)		Напряжение (4–5)		Неудовлетворительная (6–7)		Срыв адаптации (8 и более)	
		Аэр.	Анаэр.	Аэр.	Анаэр.	Аэр.	Анаэр.	Аэр.	Анаэр.
Экто АК	Исход.	31,6	30,8	52,6	53,8	15,8	15,4	0	0
	Итог	21,1	15,4	47,4	38,5	31,6	30,8	0	15,4
Экто ЦК	Исход.	18,8	18,2	43,8	45,5	31,3	27,3	6,3	9,1
	Итог	12,5	0	31,3	36,4	43,8	45,5	12,5	18,2
Мезо АК	Исход.	45,5	38,5	45,5	53,8	9,1	7,7	0	0
	Итог	27,3	38,5	54,5	53,8	18,2	7,7	0	0
Мезо ЦК	Исход.	23,1	25	61,5	50	15,4	16,7	0	8,3
	Итог	7,7	8,3	46,2	41,7	38,5	41,7	7,7	8,3
Эндо АК	Исход.	20	25	70	50	10	25	0	0
	Итог	0	16,7	40	33,3	40	41,7	20	8,3
Эндо ЦК	Исход.	16,7	17,6	25	29,4	41,7	47,1	16,7	5,9
	Итог	0	0	16,7	47,1	58,3	35,3	25	17,6

Анализ показателя активности регуляторных систем (ПАРС) продемонстрировал чёткую зависимость адаптационных возможностей студентов от сочетания двух ключевых факторов: типа телосложения и преобладающего контура вегетативной регуляции (автономного — АК или центрального — ЦК). Высокий уровень устойчивости к физическим нагрузкам выявлена у мезоморфов с АК, тогда как максимальная уязвимость характерна для эндоморфов с ЦК.

Мезоморфы с АК продемонстрировали наиболее благоприятный профиль адаптации: несмотря на снижение доли удовлетворительной адаптации с 45,5 % до 27,3 % (аэробные нагрузки) и с 38,5 % до 38,5 % (анаэробные), у них полностью отсутствовали случаи срыва адаптации на обоих этапах исследования. При этом рост доли «напряжения» (до 54,5 % при аэробных и 53,8 % при анаэробных нагрузках) не перешёл в дезадаптивные формы, что указывает на достаточные функциональные резервы.

Эндоморфы, особенно с ЦК, показали наихудшие результаты: у них зафиксировано полное исчезновение удовлетворительной адаптации (с 16,7 % до 0,0 % при аэробных и с 17,6 % до 0,0 % при анаэробных нагрузках), критическое увеличение доли «неудовлетворительной» адаптации (до 58,3 % при аэробных и 35,3 % при анаэробных) и существенный рост случаев срыва адаптации (до 25,0 % при аэробных и 17,6 % при анаэробных нагрузках). Это подтверждает, что сочетание эндоморфного типа телосложения и ЦК создаёт высокий риск функционального истощения.

Эктоморфы заняли промежуточное положение, но проявили заметную дифференциацию в зависимости от типа регуляции: при АК наблюдалось ухудшение показателей (снижение удовлетворительной адаптации с 31,6 % до 21,1 % при аэробных и с 30,8 % до 15,4 % при анаэробных нагрузках), а при ЦК – выраженная дезадаптация, включая появление случаев срыва адаптации (до 12,5 % при аэробных и 18,2 % при анаэробных нагрузках). Особенно «тревожная» динамика отмечена при анаэробных нагрузках, провоцирующих более резкое ухудшение показателей.

Сравнительный анализ аэробных и анаэробных нагрузок выявил, что анаэробные воздействия оказывают более выраженное стрессорное влияние на все группы, но особенно на лиц с исходно сниженными адаптационными резервами (эндоморфы, эктоморфы с ЦК). Например, у эндоморфов с АК при анаэробных нагрузках доля «неудовлетворительной» адаптации выросла на 16,7 % (с 25,0 % до 41,7 %), а у эктоморфов с ЦК отмечено увеличение случаев срыва адаптации на 9,1 %, что подчёркивает необходимость дифференцированного подхода к включению таких нагрузок в тренировочные программы.

Ключевым фактором, определяющим адаптационный потенциал, выступает сочетание конституциональных особенностей и типа вегетативной регуляции. Центральный контур, напротив, связан с повышенной напряжённостью регуляторных систем, доминированием симпатической активности и риском истощения адаптационных резервов, особенно у эндоморфов. В связи с тем, что занятия с преимущественно анаэробной работой вызывает более интенсивный ответный импульс со стороны организма, чем аэробные, это требует дифференцированного подхода к их включению в программы физического воспитания. Полученные данные обосновывают необходимость персонализации тренировочного процесса с учётом соматотипа и вегетативного профиля студентов для профилактики дезадаптации и сохранения здоровья.

Заключение. В ходе исследования продемонстрировано, что адаптационные возможности студентов к физическим нагрузкам различной направленности определяются комплексом факторов, среди которых ключевую роль играют тип телосложения и доминирующий контур вегетативной регуляции. Наибольшей устойчивостью к нагрузкам обладают мезоморфы с АК: у них зафиксированы максимальные приросты показателей variability сердечного ритма (dX, RMSSD, TP), снижение стресс-индекса (SI) и отсутствие случаев срыва адаптации. Напротив, эндоморфы с ЦК проявили наибольшую склонность – у них наблюдалось снижение TP, рост SI, а также значительное увеличение доли неудовлетворительной адаптации и случаев срыва регуляторных механизмов.

Установлено, что автономный контур регуляции обеспечивает более гибкую настройку физиологических механизмов: у АК-групп у всех соматотипов отмечались признаки благоприятной адаптации (усиление парасимпатического влияния, активация подкорковых центров, экономичная работа сердечно-сосудистой системы). В то же время центральный контур сопряжён с повышенным напряжением регуляторных систем, доминированием симпатической активности и потенциалом к снижению адаптационного потенциала, особенно при физических нагрузках с анаэробной

направленностью. При этом анаэробные нагрузки оказывали более выраженное стрессорное воздействие по сравнению с аэробными, что наиболее критично для групп с исходно сниженными функциональными резервами (эндоморфы, эктоморфы с ЦК).

Полученные результаты обосновывают необходимость персонализации программ физического воспитания студентов: дозирование нагрузок должно учитывать как конституциональные особенности, так и индивидуальный профиль вегетативной регуляции. Такой дифференцированный подход позволит минимизировать риск дезадаптации, оптимизировать процессы восстановления и повысить эффективность тренировочного процесса, способствуя сохранению здоровья и улучшению функциональных возможностей организма обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Криволапчук И.А., Баранцев С.А., Герасимова А.А. Нагрузки различной метаболической направленности и двигательная подготовленность школьников: специфичность адаптационных эффектов // Новые исследования. – 2016. – № 1 (46). – С. 81-88.
2. Горбачева А.К., Ковалева А.В., Сухова А.В., Федотова Т.К. Показатели вариабельности сердечного ритма в структуре общей конституции как алгоритма адаптации к современной антропогенной среде (пилотное исследование) // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. – 2021. – № 1. – С. 42-53.
3. Kim H.J., Park Y., Lee J. The Validity of Heart Rate Variability (HRV) in Educational Research and a Synthesis of Recommendations // Educ Psychol Re. – 2024. – No 36(2). – DOI: 10.1007/s10648-024-09878-x
4. Гуманюк К.А., Коваленко З.М., Рыбченко Н.В., Бородин П.В., Тютюков В.Г. Влияние учебных стрессогенных факторов на состояние центральной нервной системы студентов-спортсменов вузов г. Хабаровска // Флагман науки. – 2024. – № 11 (22). – С. 135-142.
5. Малмыцкая В.С., Насырова Г.Х. Влияние учебной нагрузки на физическое состояние студентов // Студенческий научный форум 2024: сборник статей XI Международной научно-практической конференции. Пенза. – 2024. – С. 200-204.
6. Кашина Ю.В., Покровский В.М., Чередник И.Л., Бурлуцкая А.В. Комплексная оценка адаптации студентов к процессу обучения в ВУЗЕ // Человек. Спорт. Медицина. – 2023. – Т. 23, № 1. – С. 73-79.
7. Евсеев А.В. Влияние четырехнедельной программы аэробных нагрузок на вариабельность сердечного ритма и стрессоустойчивость студентов ВУЗА // Парадигма. – 2025. – № 5-1. – С. 63-67.
8. Дубиков Н.В. Влияние инклюзивного подхода в рамках элективной физической культуры на функциональное состояние студентов // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2025. – № 7. – С. 31-38.
9. Постнова М.В. Соматотипирование как подход к индивидуализации здоровьесберегающего сопровождения человека на этапах образования и профессионального самоопределения // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2015. – №5 – С. 40-47.
10. Сетко Н.П., Жданова О.М., Сетко А.Г. Индивидуально-типологический подход в анализе функционального состояния организма студентов-медиков // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2024. – Т. 23, № 2. – С. 6-18.
11. Саркисов А.К., Гаврилова Е.А. Оценка уровня стресса студентов медицинского университета на основе вариабельности сердечного ритма // Актуальные проблемы физической культуры студентов медицинских вузов. Под редакцией Е. О. Явдошенко. – Санкт-Петербург, 2025. – С. 237-242.
12. Щербакова А.Э., Попова М.А., Хабибуллин Е.В., Лакомкина А.С., Чистова В.В. Показатели функционального состояния центральной нервной системы и вегетативной регуляции сердечного ритма студентов с разным уровнем личностного адаптационного потенциала // Современные вопросы биомедицины. – 2024. – № 2, Т. 8. – С. 196-204.
13. Жумабаева Т.Т., Ажибекова З.Ы. Вариабельность сердечного ритма как состояние регуляторных механизмов физиологической адаптации организма // Бюллетень науки и практики. – 2022. – Т. 8, № 11. – С. 350-356.
14. Князева Е.С., Ляжкин С.В., Мищенко Н.В., Трифонова Т.А. Оценка функционального состояния организма студентов с использованием параметров вариабельности сердечного ритма // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – № 1 (127). – DOI: 10.23670/IRJ.2023.127.8

Поступила в редакцию 24.10.2025 г.

PECULIARITIES OF ADAPTATION OF STUDENTS OF DIFFERENT MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL STATUS TO PHYSICAL ACTIVITIES OF DIFFERENT ORIENTATION

G. V. Lurye

The study examines the peculiarities of adaptation of students of different morphological and functional status to physical exertion of various orientations. Assessment of heart rate variability was used as the main method of studying the peculiarities of students' adaptation. It was revealed that mesomorphs with an autonomous regulation circuit (AK) demonstrate the most effective adaptivity. Endomorphs with a central contour (CC) are the most vulnerable: They recorded a decrease in spectral power, an increase in the stress index (SI), and the detection of cases of adaptation failure. The AK groups in all somatotypes showed favorable changes, while the CC groups showed signs of maladaptation. Anaerobic loads had a more pronounced stress effect, especially on groups with initial stress on regulatory mechanisms. The results substantiate the need to personalize physical activity, taking into account body type and autonomic regulation.

Keywords: body adaptation; heart rate variability; type of autonomic regulation; anthropometric features; body type; indicator of activity of regulatory systems.

Лурье Герман Владиславович

ассистент департамента физической культуры, спорта и медиакоммуникаций, младший научный сотрудник института естествознания и спортивных технологий, Московский городской педагогический университет, г. Москва, Россия.
E-mail: germanlurye@yandex.ru,
ORCID: 0000-0003-0534-1333
AuthorID: 1109736

Lurye German Vladislavovich

assistant of the department of physical education, sports and media communications, junior researcher of the Research Center, Moscow City University, Moscow, Russia,
E-mail: germanlurye@yandex.ru,
ORCID: 0000-0003-0534-1333
AuthorID: 1109736